

அகநானூறு காட்டும் பெண் நிலைப்பாடு

முனைவர் சி. ஷகிலாபானு

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை

தூய வளனார் கல்லூரி, திருச்சி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232889>

பெற்றோர் மகளிடம் காட்டக் கூடிய அன்பு சங்க இலக்கியங்களை ஆராயும் போது, பெற்றோர் தனது பெண்பிள்ளைகளிடம் காட்டிய காதலும், காவலும் தான் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றது. பெற்றோர் தங்களது வளர்ந்த ஆண்மகளிடம் காட்டிய பரிவினை எடுத்துரைக்கும் பாடல்கள் மிக அரிதே எனலாம். தாயும் தந்தையும் ஒரு பெண்குழந்தையின் மீது எந்தளவிற்கு நேசம் கொண்டுள்ளனர் என்பதை கபிலரின் பாடலில் காணலாம். தன் கண்களைக் காட்டிலும் தன் மகளை அதிகம் விரும்புகிறாள் தாய். தன் குழந்தை தரையில் கால் பதித்து நடப்பதைக் கூட தாங்க மாட்டாத தந்தை! (அகம்.12)

காதலன், அழகியவளையல்கள் அணிந்ததன் காதலியின் கரங்களை அழுத்திப்பிடிக்கின்றான். அவ்வாறு தழும்பு உண்டாகும்படியாக அழுத்திப்பிடிக்காதிருக்குமாறு வேண்டுகிறாள் தலைவி. வலிப்பதால் அவ்வாறு கூறவில்லை அவள். தோழியருடன் மணல்மேட்டில் வண்டல் இழைத்து விளையாடினால் கூட என் தாய் “என் மகளின் மேனி வாடிவிடுமே” என்று அஞ்சுவாள். அவ்வாறிருக்கு என் கைகளில் இத்தழும்பினைக் கண்டு விட்டாள் என்றால் என்னை வீட்டுக்காவலில் வைத்துவிடுவாள். அதுவும் எந்த மாதிரியான காவல் என்றால், சோழர்கள் குடந்தையின் கண்ணே பகைவர்கள் திறையாக்கக் கொடுத்த பெரும் நிதியை எவ்வாறு காப்பரோ அதைக் காட்டிலும் அரிய காவலுக்குத் தன்னை உட்படுத்தி விடுவார்கள் என்று உரைக்கின்றாள். இச்செய்தியினை குடவாயிற் கீரத்தனாரின் பாடல் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. (அகம்.60)

மகள் தந்தையிடம் காட்டும் நேசம்

உழைத்து களைத்து வரும் தன் தந்தைக்கு தானே விற்றுக் கொண்டு வந்த உப்புக்கு மாற்றான நெல்லினால் செய்த சோறும் அயிரை மீன் குழம்பும் கருவாடும் நன்றாக சமைத்துப் பறிமாறக் கூடிய அழகிய காட்சியினை குடவாயில் கீரத்தனாரின் பாடலில் காணமுடிகிறது. (அகம்.60)

மக்கட் பேறு

“பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை
அறிவறிந்த

மக்கட் பேறு அல்ல பிற” (குறள்.61)

என்பார் வள்ளுவப் பெருந்தகை. செல்வங்களுள் மக்கட் செல்வத்திற்கு ஈடு இணை ஏதுமில்லை. புறநானூற்றில் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி குழந்தைப் பேற்றின் இனிமை குறித்து மட்டுமே ஒரு பாடல் பாடியுள்ளார். மக்கட் பேற்றின் சிறப்பு குறித்து புகழ்ந்திடாத இலக்கியங்கள் மிகமிகக் குறைவே.

“இம்மை உலகத்து இசையொடும்
விளங்கி

**மறுமை உலகமும் மறுஇன்று எய்துப
செறுநரும் விழையும் செயிர்தீர் காட்சிச்
சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் எனப்
பல்லோர் கூறிய பழமொழி எல்லாம்
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி”**

**(அகம்.66 - செல்லூர்க் கோசிகன்
கண்ணனார்)**

என்ற பாடலில் மக்கட் பேற்றின் சிறப்பு மிக அருமையாகப் போற்றப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளை விரும்பாதவர் எவரும் இவ்வுலகில் இருப்பாரோ? பகைவர்களும் கூட குழந்தைகளை விரும்புவர். குழந்தைகளைப் பெற்றோர் மறுமை உலகத்தினை அடைவர். இவை எல்லாம் சான்றோர்கள் உரைத்துள்ளனர். என்ற கருத்தமைந்த பாடல் தான் மேற்கண்ட அகநானூற்றுப்பாடல். குழந்தையின் சிறப்பறிய இந்த ஒரு பாடலைப் படித்தால் போதுமானது. குழந்தையின் அன்பானது ஒருவனை எவ்வாறு நல்வழிப்படுத்தக் கூடும் என்பதற்கு இப்பாடல் சான்றாக விளங்குகிறது.

மாலையில் விளக்கேற்றும் மகளிர்

கதிரவன் மறையும் மாலை வேளையில் வளையல் அணிந்த மகளிர் தத்தம் வீடுகளில் வெண்மையான திரிகளை இட்டு விளக்கு

ஏற்றுவது என்பது வழக்கமான செயலாக இருந்துள்ளதை ஆலம்பேரிச்சாத்தனார் பாடல் வாயிலாக அறியலாம். (அகம்.47)

அவல் இடிக்கும் புதுமணப்பெண்

அழகான நறுமலர்ச் சூடிய கூந்தலினை உடையவள் புதுமணப்பெண். நறும் கூந்தலையும் வளையல்களையும் அணிந்த இளம் பெண்களுடன் சேர்ந்து புதுமணப்பெண், திருமணமான அவ்வில்லத்திலே அடுப்பில் பாலை உலையாக வைக்கிறாள். வயலில் விளைந்த நெற்கதிரினை முறித்தெடுத்து உலக்கையில் அவலாக்கக் குற்றுகிறாள். வாழை மரத்தில் அமர்ந்திருந்த சூலுடைய குருகானது இவளது குற்றுகின்ற உலக்கை ஒலியினைக் கேட்டு அஞ்சி மாமரத்தில் சென்று அமர்ந்தது. இக்காட்சியினை நக்கீரர் பாடலில் காணலாம். (அகம். 141)

**வறுமையுற்ற பெண்கள் பருத்திக்
கொட்டையை உணவாக உட்கொண்ட
வறிய நிலை**

கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது என்பார் ஓளவையார். அத்தகைய வறுமைக் கோலங்களை அகநானூற்றில் பரவலாக்க் காணலாம். பருத்திச் செடியில் இளங்காய்கள் காய்த்துள்ளன. அக்காய்களை ஆண் பறவையானது பிளந்து தன் பேடைக்கு அளிக்கின்றது. அவை பிளந்து போட்டதிலிருந்து பஞ்சு கலந்து கொட்டைகளை வறுமையுற்ற பெண்கள் உணவாக்க் கொண்டனர். இச்செய்தியினை குடவாயிற் கீரத்தனார் பாடல் வாயிலாக அறியலாம். (அகம்.129 - குடவாயிற் கீரத்தனார்)

வயது வந்தால் கட்டுப்பாடு

பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம்பெண் என்று பெண்களின் வயதுக்கேற்ப பருவங்களை

வகைப்படுத்தினர். பேதைப் பெண்ணாயிருக்கும் வரையில் அவள் விளையாட்டு ஆயத்தாருடன் விளையாடல் வெளியே செல்லல் என்பதற்கு எந்தவொரு கட்டுப்பாடும் இல்லை. ஆனால் பேதை பருவம் விட்டு பெதும்பை பருவத்திற்கு வந்தபின்னர் அவளுக்கென்று சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர் பெற்றோர்கள். அத்தகைய கட்டுப்பாட்டினை, அகநானூற்றில் காணலாம்.

“முலைமுகம் செய்தன முள்ளெயிறு இலங்கின

தலைமுடி சான்ற தண்தழை உடையை அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல்

மூப்புடைய முதுபதி தாக்கு அணங்கு உடைய

காப்பும் புண்டிசின் கடையும் போகலை பேதை அல்லை மேதையம் குறுமகள் பெதும்பைப் பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என?

(அகம்.7 - கயமனார்)

மேற்கண்ட பாடலில் தலைவி பெதும்பை பருவத்தை அடைகிறாள். அவளது தாய் அவள் மேற்கொள்ளக் கூடாத செயல்களை அறிவுறுத்துகிறாள். அவளது உடற்பாகங்கள் நன்கு வளர்ச்சி பெற்று காணப்படுகின்றன. தண்மையான தழையாயினை அணிந்திருக்கிறாள். தாய் கூறுகிறாள் “நீ இனிமேலும் எவ்விடத்தும் நின்னுடைய ஆயத்தாருடன் கூடி செல்லாதிருப்பாயாக! பழைமையான இவ்வுரிலே பல அணங்குகள் உள்ளன. அதனால் இனிமேல் நீ காவலில் இருப்பாயாக! வீட்டின் கடைவாயிலுக்கும் செல்லாதிருப்பாயாக!” என்று தாய் உரைக்கிறாள்.

தந்தைக்கு மீன் உணவு படைக்கும் இளைய மகள்

தந்தையோ ஓர் மீனவன். பெரிய கடற்பரப்பிலே இறால் மீன்களும் அஞ்சி

ஒடுமாறு வலையினை இட்டு மீன் பிடிக்கும் தொழிலினை மேற்கொள்பவன். அவ்வாறு மீன் பிடி தொழிலை மேற்கொண்டு வீடு திரும்பிய தந்தைக்கு அவனது இளைய மகள் சோறிடுகிறாள். உப்பினை விற்று அதற்கு ஈடாக பண்டமாற்றாக வாங்கிய வெண்ணெல்லினால் ஆக்கிய சோற்றினையும் புளி போட்டு ஆக்கிய அயிரை மீன் குழம்பும், தொட்டுக் கொள்ள கருவாடும் சேர்த்து உணவு படைக்கிறாள் மீனவனின் இளைய மகள். இந்த அருமையான நிகழ்வினை குடவாயிற் கீரத்தனாரின் பாடலில் காணலாம். (அகம்.60 - குடவாயில் கீரத்தனார்)

தந்தைக்கு வரால் மீன் உண்பிக்கும் மகள்

பன்னாடை கொண்டு அரிக்கப்பட்ட கள்ளினைக் குடித்துவிட்டு களிப்புடன் இல்லத்திற்கு வருகிறான் மீனவன். அவனுக்கு வஞ்சிமர விறகில் அடுப்பெரித்து உணவு சமைக்கிறாள் மகள். வரால் மீனை சமைத்து தன் தந்தைக்கு உண்பிக்கிறாள் பாண்மகள். (அகம்.216 - ஐயூர் முடவனார்)

மகளிர் மேற்கொண்ட தொழில்கள்

கள் விற்பதும், உப்பு விற்பதும் இவர்கள் களத்தில் இறங்கி செய்த பணிகளாகும். வீட்டை வெளியேறாமல் செய்த பணியென்றால், தினைப்புனம் காப்பதும், மீன்களை மணலில் உலர்த்துவதும் ஆகிய பணிகளைச் செய்துள்ளனர். வயல்வெளிகளில் நெல்லரிதல் கதிர் கட்டுதல் போன்ற பணிகளையும் மகளிர் செவ்வனே செய்துள்ளனர்.

“புணர்திரைப் பரப்பகம் துழைஇத் தந்த பல்மீன் உணங்கற் படுபுள் ஒப்புதும்”

(அகம்.80)

என்ற பாடலில் பரதவப்பெண்கள் கடற்கரையில் காய வைக்கப்பட்டுள்ள மீன்களை புள்ளினம் கவராமல் காவல் காத்தனர் என்ற செய்தியினை மருங்கூர் கிழார் பெருங்கண்ணனார் பாடியுள்ளார்.

நெல்லரியும் பெண்கள்

பெண்கள் நெல்லரியும் தொழிலினை மேற்கொண்ட செய்தியினையும் பல பாடல்களில் காணமுடிகிறது. பெண்கள் வயல்வெளிகளில் நெல்லினை அரிந்து கதிர்களை கட்டுகளாக கட்டிக்கொண்டு களமரின் களந்தோறும் கொண்டு சேர்ப்பார். இச்செய்தியினை மதுரை எழுத்தாளனின் பாடலில் காணலாம். (அகம்.84 - மதுரை எழுத்தாளன்)

உப்பு விற்கும் உமணப்பெண்

வேலைப்பாடு அமைந்த வளையல்களை அணிந்து கொண்டு உழாமலே விளைவித்த கல்லுப்பினை எடுத்துக் கொண்டு வளைகள் ஒலிப்ப கைவீசியபடி உப்பு விற்கச் செல்கிறாள் உமணப்பெண். “நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு” என்று வெள்ளிய கல்லுப்பு நெல்லினுக்கு ஒத்த அளவே என்று விலை கூறி விற்கிறாள். இதனை அம்மூவனாரின் பாடலில் காணலாம். (அகம்.140 அம்மூவனார்)

மீன் விற்கும் உமணப்பெண்

தன் அண்ணன்மார் கடலில் வலையிட்டுப் பிடித்துக் கொண்டு வந்த மீன்களை தழையாடை அணிந்த மீனவப்பெண் விற்பனைக் கொண்டு செல்கின்றாள். விழாக்கள் நிகழுகின்ற ஊர்களுக்குச் சென்று அவ்வூர்த் தெருக்களில் விலை கூறி விற்கிறாள். (அகம்.320 - மதுரைக் கூலவாணிகள் சீத்தலைச்சாத்தனார்)

கூப்பிடும் தூரத்தில் தான் என் ஊர் உள்ளது

ஓர் அழகான காதல் ஏக்கத்தைத் தன் பாடலில் மிக அழகாகப் பாடியுள்ளார் வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார்.

ஓர் மலைநாட்டுத் தலைவனும் குறமகளும் ஒருவரை ஒருவர் விரும்புகின்றனர். களவு வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகின்றனர். தலைவியானவள் தன் கொல்லையில்

தினைப்புனம் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளாள். தலைவி ஊசலாடும் இடம், நீராடும் இடம், அவள் தினைப்புனம் காக்கும் இடம் என்று பல இடங்களில் அவளைச் சந்தித்துக் கூடி மகிழ்கின்றான் தலைவன். தலைவியின் தினைப்புனத்தில் அறுவடை நிகழ்ந்த பின்பு தலைவியானவள் மேற்கண்ட இடங்களுக்கு வருவதில்லை. ஆனால் தலைவியைத் தேடி தலைவன் வருகின்றான். அவள் அசோக மரத்தில் ஊசலாடிய இடம், தோழியருடன் நீராடிய இடம், அவளது தினைப்புனம் ஆகிய இடங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவளைத் தேடுகிறான். அவன் இவ்வாறு தேடுவான் என்பது தலைவிக்கும் தெரியும். அவள் வருத்தப்பட்டுக் கூறுகிறாள் என்னவெனில், நான் தலைவனை இறுதியாகச் சந்தித்த அன்று “எம் ஊர் கூப்பிடும் தொலைவில் தான் உள்ளது” என்று கூறாமல் விட்டுவிட்டேனே! என்று வருந்துகிறாள். வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனாரின் இப்பாடலானது, படிப்போர் அனைவரையும் நிகழ்வு நடக்கும் இடத் திற்கே நம்மைக் கூட்டிச்செல்கின்றது. (அகம்.38)

வேங்கையும் வேங்கையும்

புக்கள் மலிந்துள்ள குளிர்ச்சியான அழகிய மலைச்சாரல். அம்மலைச்சாரலில் அழகி ஒருத்தி தன் தோழியுடன் வேங்கை மலரினைக் கொய்வதற்காகச் செல்கின்றாள். அச்சமயம் பார்த்து “புலி புலி” என்ற ஆரவாரம் கேட்கிறது. அதுசமயம் அவ்விடத்திற்கு ஓர் வீரமிகு ஆண்மகன் வருகின்றான். அவன் செங்கமுநீர்ப் புக்களை ஊசியால் கோத்துக் கட்டிய மாலையினை அணிந்துள்ளான். தலையில் வெட்சிப் பூவினால் ஆன கண்ணியைச் சூடியுள்ளான். மார்பகத்தில் சந்தனம் புசியும் கரங்களில் வில்லை ஏந்தியும் காணப்பட்டான். அத்தகைய

ஆண்மகன் புக்கொய்யும் அழகியை நோக்கி வருகிறான். அவளிடம் சென்று “புலி சென்ற வழி எதுவோ?” என்று வினவுகிறான். அவனைக் கண்டவுடன் அந்தப்பெண்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக மறைந்து கொண்டு நாணம் கொள்கின்றனர். ஏதும் பேசாமல் இருந்தனர். அந்த ஆண்மகன் அவர்களிடம் “அழகிய கூந்தலினையும் நெற்றியினையும் உடைய பெண்களே! உங்களிடம் பொய்யும் உள்ளதோ?” என்று கேட்கின்றான். மலை நாட்டிற்கு உரிய அவன் குதிரைகளின் வேகத்தை அடக்கியவன். அத்தகைய வீரன் அழகியின் கண்களை எதிர்மறுத்துப் பலமுறை நோக்கியபடி செல்கிறான். (அகம்.48)

இதே போன்றதொரு பாடலை நொச்சி நியமங்கிழாரும் பாடியுள்ளார். வேங்கை மரத்திலே பொன் போல புத்துள்ள மலர்களைப் பறிக்க விரும்பினாள் குறமகள் ஒருத்தி. அவளால் முடியவில்லை ஆதலால் ‘சுவேங்கை வேங்கைசுகு என்று கூச்சலிட்டாள். இவள் வேங்கை என்று கூச்சலிட்டவுடன் கானவர், பசுவினைக் கொல்லும் வலிமையான புலி என்று எண்ணினார். உடனே அப்பெண்ணின் அலறல் கேட்ட திசை நோக்கிச் சென்றனர். (அகம்.52)

மகளிர் விளையாட்டுகள்

பிள்ளைத்தமிழில் பத்துப் பருவங்களில் இறுதி மூன்று பருவங்கள் ஆண்களுக்கு உரியவை, பெண்களுக்கு உரியவை என்று தனித்தனியே வரையைறை செய்து பாட்டியல் நூல்களில் இலக்கணம் வகுக்கப்பட்டதை காணலாம். சிறுசோறக்கல், கழங்கு விளையாடல், ஊசலாடல் போன்றவை பெண்பாலுக்கு உரியவையாகப் பாட்டியல் நூல்கள் சுட்டுகின்றன.

இன்றைக்கு ஆண்கள் விளையாடக்கூடிய அனைத்து விளையாட்டுகளையும் பெண்கள் விளையாடுகின்றனர். சங்ககாலத்தில், பந்து ஆடுதலும் கழங்காடுதலும் மகளிரின்

விளையாட்டுகள் என்பது நாம் அறிந்ததே. ஊசலாடுதல், கடலாடுதல், வண்டலிழைத்தல், நண்டினைப் பிடித்தல் போன்றன மகளிரின் பொழுது போக்காக இருந்துள்ளது. இச்செய்தியினை பல சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் நாம் காணமுடிகிறது. மாணிக்கவாசகரின் பாடல்களில் மகளிரது விளையாட்டுப் பெயர்களைத் தலைப்பிட்டு பதிகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதைக் காணலாம்.

“வளம்கெழு திருநகர்ப் பந்து சிறிது எறியினும்
இளந்துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும்”

(அகம்.17 - கயமனார்)

என்று பாடிய கயமனாரின் பாடலடிகள் வாயிலாக மகளிர் விரும்பி ஆடிய பந்தாட்டமும் கழங்காட்டமும் குறித்து அறியலாம். மேலும் உலோச்சனாரின் பாடலில் மகளிரின் விளையாட்டுகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு செயல்கள் குறித்த செய்தியை அறிய முடிகின்றது.

“பெருநீர் அழுவத்து எந்தை தந்த
கொழுமீன் உணங்கற் படுபுள் ஒப்பி
எக்கர்ப் புன்னை இன்றிழல் அசை,
செக்கர் ரெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி
ஞாழல் ஓங்குசினைத் தொடுத்த
கொடுங்கழித்
தாழை வீழ்கயிற்று ஊசல் தூங்கிக்
கொண்டல் இடுமணல் குரவை முனையின்
வெண்தலைப் புணரி ஆயமொடு ஆடி
மணிப்பும் பைந்தழை தை, அணித்தகப்
பல்புங் கானல் அல்கினம் வருதல்”

(அகம்.20 - உலோச்சனார்)

மேற்கண்ட பாடலில், பகலில் தலைவியைக் காண வருகிறான் தலைவன் அதை அறிந்தும் அறியாதவள் போல தோழியானவள் தலைவியிடம் உரைக்கின்றாள். கடற்பரப்பிலே மீனைக் கவர வருகின்ற பறவைகளை ஓட்டுவோம் ‘நண்டின் ஆழமான வளைகளைத் தோண்டுவோம்

‘கொன்றை மரக்கிளையில் கயிற்றில் ஊசல் கட்டி விளையாடுவோம்’ மணலிலே தோழியர் குழுவினருடன் குரவையாடுவோம்’ இவையனைத்தும் வெறுத்துப் போயின், தோழியருடன் கடல் நீராடுவோம்’ பசுமையான தழையாடையை உடுத்திக் கொள்வோம். என்றெல்லாம் உரைக்கின்றாள். இப்பாடலிலிருந்து பெண்களின் பொழுபோக்கு நிகழ்வுகளையும் விளையாட்டுகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பெண்கள் மணல்மேடுகளில் தங்கள் ஆயத்தாரோடு சேர்ந்து வண்டல் இழைத்து விளையாடிய செய்தியினை,

“ஊதை ஈட்டிய உயர்மணல் அடைகரை கோதை ஆயமொடு வண்டல் தை, ஓரை ஆடினும் உயங்கும்நின் ஒளி”
(அகம்.60 - குடவாயிற் கீரத்தானர்)

குடவாயிற் கீரத்தனார் பாடல் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

மகளிர் அணிகலன்கள்

பெண்கள் கைகளில் சங்கு வளையல்களும் மார்பில் ஆரமும் தொடையில் குறங்குசெறி என்ற அணிகலனும் கால்களில் செம்பொன்னாலாகிய சிலம்பும் அணிந்துள்ளதைப் பல பாடல்களில் காண முடிகிறது வெள்ளியிலான வளையல்களையும் மகளிர் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஒளி மிகுந்த

மணிகளால் செய்யப்பட்ட அழகான சரங்களை உடைய மேகலையை இடையில் அணிந்திருந்துள்ளனர்.

1. அவிர்தொடி முன்கை ஆயிழை மகளிர் ஆரம் தாங்கிய அலர்முலை ஆகத்து - 75 - கைகளில் வளையல்களும் மார்பில் ஆரமும் அணிந்துள்ளதைக் காட்டுகிறது.
2. ‘செம்பொற் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின்’ - 96
3. ‘நீர்த்திரள் கடுக்கும் மாசில் வெள்ளிச் சூர்ப்புறு கோல்வளை செறித்த முன்கை’ - பரணர் - 142.

துணை நூற்பட்டியல்

1. பொ.வே. சோமசுந்தரனார் உரை, அகநானூறு, கழக வெளியீடு, பதிப்பு-1970.
2. அ.தட்சிணாமூர்த்தி, சங்க இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மனித உணர்வுகள், மங்கயர்கரசி பதிப்பகம், பதிப்பு-2001.
3. முனைவர்.ப.கோமதி முதலானோர், சங்க இலக்கியங்களில் மானுட விழுமியங்கள், அ.இ.பதிப்பகம், பதிப்பு-2011.
4. டாக்டர்.சோ.ந.கந்தசாமி, இலக்கையைச் சோலையிலே, வீரசோழன் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்.